

ЛЕКСЕМЫ С КОМПОНЕНТОМ “ЭКОЛОГИЯ” В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Джурабаева Замира Ахмедовна

PhD, доцент, Андижанский государственный педагогический институт,
zamiradjurabayeva-1958@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы об экологической терминосистеме узбекского языка и лингвистические особенности экологических терминов, образованных с компонентом “экология”.

Ключевые слова: экология, язык, языкознание, термины, экологическая терминосистемы, сложные термины, калька, полукалька.

Abstract: The article discusses questions about the ecological term system of the Uzbek language and the linguistic features of environmental terms formed with the “ecology” component.

Key words: ecology, language, linguistics, terms, ecological term systems, compound terms, tracing paper, semi-calculating paper.

С одной стороны, XXI век принес человечеству возможность жить благополучной, изобильной жизнью, но с другой стороны, он принес много забот и вызвал множество глобальных проблем. Насильственное использование природных ресурсов, строительство заводов и фабрик, выбрасывающих в атмосферу чрезмерное количество отходов, чрезмерное загрязнение воды, воздуха и почвы, уничтожение флоры и фауны привели к нарушению баланса в природе.

Это само по себе вызвало серьезную проблему путаницы в отношении будущей судьбы воды, воздуха, почвы, растений и животных, которые веками лелеялись и сохранялись народами мира. Решением проблемы

занимается наука экология со всех сторон.

Об этом пишет российский учёный М.А. Ковязина: «В современной науке понятие «экология» трактуется сравнительно широко. Сегодня экология превратилась в одну из сложных наук, включающую сотни отделов и направлений. По крайней мере, более тридцати из них не имеют отношения к биологии» [1].

Хотя, как отмечалось, экология выросла из биологической науки, к началу XXI века она разделилась на десятки новых отраслей, смешавшись с естественными, техническими и социальными науками. По оценкам экспертов, она сумела стать одной из современных наук, включающей не менее 12-14 тысяч терминов и понятий [2].

Экология происходит от греческих слов «ойкос» – *дом, убежище, родина, пространство* и «логос» – *наука*, и это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с природой и окружающей средой [3].

В 1866 немецкий учёный Э. Геккель предложил ввести в науку термин экология. За последние полтора столетия во всех языках мира появилось столько лексем, связанных с этим термином, что сегодня трудно говорить об их точном количестве. Как и в других языках, в узбекском языке появились новые экологические направления, основой которых является “экология”.

К ним относятся: *ижтимоий экология* – *социальная экология*, *инсон экологияси* – *экология человека*, *қишлоқ хўжалиги экологияси* – *сельскохозяйственная экология*, *радиацион экология* – *радиационная экология*, *космик экология* – *космическая экология*, *биосфера экологияси* – *экология биосферы*, *физиологик экология* – *физиологическая экология*, *эмбриологик экология* – *эмбриологическая экология*, *аутэкология* – *аутэкология*, *синэкология* – *синэкология*, *демэкология* – *демэкология*, *эйдэкология* – *эйдэкология*, *психоэкология* – *психоэкология*, *популяция экологияси* – *популяционная экология*, *глобал экология* – *глобальная*

экология, ҳарбий экология – военная экология, анатомик экология – анатомическая экология, кимёвий экология – химическая экология, биокимёвий экология – биохимическая экология, макроэкология – макроэкология.

В науке каждый из них трактуется по-разному. Например, **демэкология** происходит от греческих слов *демос – люди, логос – учение* и трактуется как *раздел экологии, изучающий условия формирования природных популяций, образованных представителями видов, внутреннюю структуру групп, их численность и качество, взаимосвязь между собой и окружающей средой; аутэкология – изучение взаимодействия некоторых видов со средой, в которой они обитают, тем более и органическое приспособление видов к окружающей среде, синэкология – строение и свойства различных систем (популяций, сообществ и экосистем) и кафедры экологии, изучающей принципы их функционирования, эйдэкологии – изучающей виды как высокий уровень развития в организации живой природы и как организаторы биологических микросистем и т. д. [4].*

Каждая из этих направления охватывала сотни терминов, и большинство из них включало «экологический» компонент. Это привело к обогащению лексического пласта узбекского языка. В этом смысле важную роль сыграл метод калька. Использовались две его формы: 1. Полная калька. 2. Полукалька.

Например: а) **экологик депрессия** – *экологическая депрессия, экологик кризис – экологический кризис, экологик пирамида – экологическая пирамида, экологик объектлар – экологические объекты, экологик системалар – экологические системы; б) экологик билим – экологические знания, экологик бурчак – экологический ракурс, экологик вазият – экологическая ситуация, экологик келишувлар – экологические соглашения, экологик танқислик – экологический дефицит, экологик кузатишлар –*

экологические наблюдения, экологик маданият – экологическая культура, экологик муаммо – экологическая проблема, экологик мувозанат – экологический баланс, экологик муҳит – экологическая среда, экологик оқсил – экологический белок, экологик омиллар – экологические факторы, экологик таълим – экологическое образование, экологик тозалик – экологическая чистота, экологик уюшма – экологический союз, экологик ўзгаришлар – экологические изменения, экологик фожиа – экологическая трагедия, экологик хавфсизлик – экологическая безопасность, экологик ҳолат – экологическое состояние, экологик шароит – экологические условия, экологик сиёсат – экологическая политика.

В основе каждого из них лежит сложное отношение человека к природе, и каждое из них имеет свою интерпретацию в языке.

Например: экологик кулфат (экологическая катастрофа) – *ситуация, приводящая к крайне негативным экономическим последствиям или массовой гибели населения в результате разрушения экосистем до невозможного уровня; экологик муаммо (экологическая проблема) – негативное воздействие природы на человека в связи с воздействием человек о природе, т. е. процессы, имеющие экономическое значение в его хозяйстве, жизни, любое событие, связанное с природными явлениями (стихийные катастрофы, изменение климата, массовая миграция животных и т. д.); экологик бўҳрон (экологический кризис) – изменение биосферы или значительной ее части, приводящее к новым качественным изменениям; экологическая общность – популяции разных видов, обитающие на одной общей территории.*

Негативная окраска может наблюдаться в таких лексемах, как *экологический кризис, экологическая опасность, экологический стресс, экологически непригодный.*

Следует отметить, что в русском языке используется форма

прилагательное + существительное. К лексеме «экология», относящейся к группе существительных, были добавлены суффиксы прилагательные: *ческий, -ческая*. Это можно наблюдать и в лексических единицах узбекского языка: сложносочиненный термин образуется путем прибавления суффикса *-ик* к существительному «экология».

Вышеуказанные лексические единицы состоят из двух компонентов. Среди сложных терминов, образованных с участием слова “экология”, имеются также трех- и четырехкомпонентные единицы, такие как *экоцистеманинг юқори яруси* – верхний слой экосистемы, *экологик системаларни моделлаштириши* – моделирование экологических систем, *экологик пирамида қондаси* – правило экологической пирамиды, *экологик озиқ занжири* – экологическая пищевая цепь, *экологик тоза ёқилғи* – экологически чистое топливо, *экологик ҳолатни оптималлаштириши* – оптимизация экологического состояния, *экологик назорат тизими* – система экологического контроля.

Также широко используются сокращения такие как: *эконазорат* – *экоконтроль*, *экосинф* – *экотип*, *экогурух* – *экогруппа*, *экомарказ* – *экоцентр*, *экосийсам* – *экополитика*, *экотизим* – *экосистема*.

Указанные мнения требуют проведения серьезных научно-исследовательских работ по вопросам экологии на узбекском языке. Сделать это поручено лингвистической экологии (эколингвистике) – одной из зарождающихся и развивающихся промежуточных дисциплин между экологией и лингвистикой.

Подобно тому, как природа и общество и отношения между ними красочны и разнообразны, так и лексемы, представляющие их как отголоски этих ситуаций, бесчисленны и разнообразны.

В мировой лингвистике Э. Хауген, У. Маккей, А. Филл, П. Финке, М. Холлидей, В. Трампе, И. Сторк, М. Дёринг, П. Мюльхейслер, А. П. Сквородников, В. П. Григорьева, С. И. Виноградова, В. В. Колесова, Ю. Н. Караулов, В. К. Журавлев и другие сделали наблюдения по поводу терминов, связанных с экологией [5], но в узбекском языкознании работы в этих областях только начинаются.

Следует отметить, что в узбекском языке, занимающем по престижности 35-е место среди более чем 7000 языков мира, в ближайшие 30 лет создан огромный резерв терминов, связанных с экологией, поэтому проведение исследований по данной терминологической системе является одним из перспективных направлений узбекского языкознания в будущем.

Литература:

1. Ковязина М.А. Экология: наука и терминология // Языки профессиональной коммуникации: материалы международной научной конференции. – Челябинск, 21-22 октября 2003 г. – Челябинск, 2003. –С.116-121.
2. Мананков А.В. Проблемы интегративной экологии//Педагог. Наука, технология, практика. – Издательства Барнаульского государственного педагогического университета. –2000. – № 8. – URL: http://bspu.secna.ru/Journal/pedagog/pedagog_8/at25.html
3. Тўхтаев А.С.Экология. –Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 5-бет.
4. Эргашев А. Умумий экология. – Тошкент: Ўзбекистон, 2003. –18-б.
5. Об этом смотрите: Полутухин А.А. Современное языкознание и экологическое мышление//Опыты – 2008: Сборник научных работ преподавателей и студентов факультета филологии: научное издание/Сост. Н.М. Димитрова. – СПб. :РИО ГПА, 2009. – С.65-73.